

Pastoreio intensivo de rotação rápida

Uma abordagem holística à gestão
www.agforward.eu

Porquê uma gestão holística?

O aumento na procura de carne resulta simultaneamente do aumento da população humana e do consumo de carne por pessoa. Agricultores e cientistas têm tentado reduzir os impactos ambientais adversos do gado através do aumento da eficiência da produção e da redução da sua contribuição para o consumo humano. A redução das áreas destinadas a alimentação de gado, que competem com a produção de culturas para alimentação humana direta, é uma das abordagens para reduzir estes impactos ambientais negativos e reforçar a segurança alimentar futura.

As pastagens mediterrâneas, tais como as *dehesas* e montados, enfrentam desafios consideráveis. O pastoreio contínuo ocasiona variações sazonais acentuadas da produção herbácea e dificuldades de fornecimento de forragem suficiente ao longo do ano. Assim, a dependência de fontes externas de alimento compromete a rentabilidade de muitas explorações. O desenvolvimento de sistemas de pastoreio melhor adaptados é essencial para uma maior resiliência das *dehesas* e montados.

Planear o número de animais e o tempo de permanência por cercado, e monitorizar periodicamente o solo e a pastagem, são os fundamentos do pastoreio holístico.
Ref.: *María Catalán*

Ovelhas em pastoreio num sistema intensivo de rotação rápida na quinta Mundos Nuevos (Campillo de Llerena, Extremadura, Espanha). Foto: *María Catalán*

Como funciona

O conceito de Gestão Holística acentua que a pastagem não só fornece nutrientes aos ruminantes, mas também “fertiliza o solo” (Savory 2013). Esta abordagem baseia-se nos padrões de pastoreio dos herbívoros selvagens que deambulam sem restrições em grandes áreas de pastagens.

Estes animais passam frequentemente pouco tempo em cada local, antes de se deslocarem, deixando atrás de si estrume, urina e resíduos de plantas tanto sobre como sob o solo, incluindo resíduos das raízes. Estes contribuem para o enriquecimento do solo em matéria orgânica e nutrientes.

Como se implementa

A base das pastagens intensivas de rotação rápida é o planeamento. Após o estabelecimento dos valores da exploração (o contexto holístico), devem desenvolver-se três fases de planeamento: pastoreio, financiamento e terra. A monitorização é essencial para assegurar o feedback em tempo oportuno, e para fazer acertos se a abordagem existente não satisfizer a produção ou os objetivos holísticos.

Nas zonas em que, devido ao frio ou à seca excessivos, não exista tempo suficiente para a pastagem recuperar, devem desenvolver-se planos de pastoreio separados. Conhecer e respeitar o período de recuperação (PR) da pastagem é determinante para maximizar a sua produção e otimizar efeitos colaterais no ambiente. É também importante evitar o pastoreio prematuro, e/ou quando a pastagem está a recuperar. O período de pastoreio (PP) pode ser estimado de acordo com a seguinte função:
$$PP = PR / (n-1)$$
, em que n corresponde ao número de cercados.

Mais cercados significam um período de pastoreio menor, com melhor resposta da pastagem, menos problemas com doenças (a maioria dos parasitas demora 7 dias a completar o seu ciclo de vida), e menor impacto animal (p. ex., menor compactação do solo).

Vantagens

Esta nova abordagem à gestão foi introduzida em Portugal e Espanha há 5 anos. Os agricultores que a adotaram aumentaram o encabeçamento, melhoraram a saúde das árvores e o ciclo da água, e reduziram a erosão. Como este sistema é novo, ainda existe um conhecimento limitado relativamente aos seus resultados práticos, especialmente quanto ao desempenho dos animais (crescimento e saúde) e à qualidade das pastagens.

Para uma Gestão Holística eficiente, toda a exploração deverá ser compartimentada em vários pequenos cercados, usando cercas elétricas. Além disso, é necessária uma rede de baixo custo de tubagens e bebedouros para fornecer ao gado água suficiente.

Regeneração natural de azinheira num sistema com Gestão Holística (Herdade das Defesinhas, Elvas, Portugal)
Ref.: *Maria Catalán*

Comparação de pastoreio contínuo (esquerda) com pastoreio intensivo de rotação rápida (centro e direita) num exemplo com 4 e 8 cercados e 180 dias de estação de crescimento da pastagem.

Pastoreio contínuo: 4 cercados, período de pastoreio de 180 dias (a totalidade da época de crescimento).

Pastoreio intensivo de rotação rápida: 4 cercados, período de pastoreio de 20-40 dias, com período de recuperação de 60-120 dias; dias de utilização por cercado: 33%.

Pastoreio intensivo de rotação rápida: 8 cercados, período de pastoreio de 8-16 dias com período de recuperação de 60-120 dias; dias de utilização por cercado: 13%.

Ref.: *Maria Catalán*

A atividade comercial mais importante da *dehesa* e do montado é a criação de gado em pastoreio livre (Campos et al. 2013). A gestão das pastagens naturais tem por objetivo melhorar a qualidade da forragem (leguminosas, proteínas e minerais) e a sua quantidade. Consequentemente, a gestão foca-se em três questões fundamentais: gestão do gado, introdução de leguminosas e adubação fosfatada. A sustentabilidade dos montados tem sido questionada nos últimos anos em resultado da adoção de sistemas de gestão mais intensivos e simplificados, que têm tido impactos negativos na vegetação e propriedades do solo, e aumentado a taxa de erosão do solo.

A abordagem da Gestão Holística, baseada em sistemas de pastoreio com tempo controlado, não só aumenta a produtividade, mas também melhora o ecossistema, incluindo propriedades do solo (estrutura, quantidade de matéria orgânica, eficiência hídrica e disponibilidade de nutrientes), bem como a taxa de coberto e a composição em espécies forrageiras. Períodos de recuperação longos também dão oportunidade à regeneração natural do coberto arbóreo.

María CATALAN, Gonzalo PALOMO and Gerardo MORENO

info@pasto.re

Universidad de Extremadura

INDEHESA – Plasencia, Spain

Cooperative PASTO.re/ACTIVA.Co

www.agforward.eu

Novembro 2017

Este folheto foi produzido como parte do projeto AGFORWARD. Embora os autores tenham utilizado a melhor informação disponível, nem os autores nem a UE serão, em qualquer caso, responsáveis por qualquer perda, dano ou prejuízo incorridos direta ou indirectamente em relação ao relatório.

Mais Informações

Campos P, Huntsinger L, Oviedo JL, Starrs PF, Diaz M, Standiford RB, Montero G (Eds.) (2013). Mediterranean Oak Woodland Working Landscapes. Dehesas of Spain and Ranchlands of California. Series: Landscape Series, Vol. 16, Springer.

Olea L, San-Miguel A (2006). The Spanish dehesa. A traditional Mediterranean silvopastoral system linking production and nature conservation. Grassland Science in Europe, 11: 3-13.

Pinheiro Machado L (2014). Pastoreo racional Voisin: tecnología agroecológica para el tercer milenio. Ed. Hemisferio Sur.

Savory A (1999). Holistic Management: A New Framework for decision making. Island Press, Washington, EEUU.

Schnabel S, Ferreira A (2004). Prolog. In: Schnabel S, Ferreira A (Eds.), Advances in GeoEcology 37: Sustainability of Agrosilvopastoral Systems: Dehesas, Montados. Catena Verlag, Reiskirchen. 2 pp.